

О МЕТОДИКЕ ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ-ПЕРЕВОДЧИКОВ ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВОДУ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7481813>

Абдувахабова Дилноза Нурмахаматовна
*доцент, Ташкентский университет
информационных технологий имени
Мухаммада ал-Хоразмий, Ташкент*

Аннотация: *Методика обучения техническому переводу, обеспечивающая познание обучающимися теории технического перевода, познание терминологии, познание предметной области, а также практику обучающихся в переводе специальных текстов, является важной частью педагогической основы формирования специальной составляющей переводческой компетенции студентов-переводчиков.*

Ключевые слова: *методика обучения техническому переводу, учебная дисциплина, переводческая компетенция, обучение студентов-переводчиков, воспитание студентов-переводчиков.*

Вопросы разработки и совершенствования методики обучения студентов-переводчиков техническому переводу являются одними из сложных и требуют глубокой проработки. Ученые, исследующие проблемы и вопросы методики обучения переводу анализируют недостатки существующих методик обучения переводу, разрабатывают новые подходы и рекомендации по их совершенствованию. Комиссаров В. Н. [4] считает главной задачей обучения переводу не усвоение каких-то норм, правил, которые переводчик мог бы автоматически применять во всех случаях, а овладение принципами, методами и приемами перевода, и умение их выбирать и применять по-разному в конкретных условиях, к разным текстам

и для разных целей. Ученый акцентирует внимание на предназначении преподавателя — учить студента-переводчика мыслить по-переводчески, идти по тому пути, по которому идет опытный профессиональный переводчик, а для этого необходимо, чтобы обучающийся воспринимал принимаемые решения как свои собственные, к которым он пришел по внутреннему убеждению, хотя и с помощью, и под руководством преподавателя. Рецкер Я. И. [3] предлагает выстраивать методику обучения переводу на лингвистической основе и применять в обучении будущих переводчиков концентрический метод (метод предполагает рассмотрение темы обучения несколько раз, притом каждый раз на более высоком уровне). Ученый обращает внимание на градацию трудностей в обучении переводу (постепенное усложнение заданий, упражнений и текстов для перевода). Рецкер Я. И. формулирует рекомендации преподавателям, обучающим студентов переводу: основное внимание следует обращать не на трудности понимания, а на трудности выражения мысли подлинника на родном языке; необходимо применять на всех этапах обучения тематические упражнения, рассчитанные на овладение определенными приемами перевода и на преодоление определенных лексических, грамматических и стилистических трудностей перевода; контрольные письменные работы следует проводить с нарастанием сложности заданий); важно вести сравнительный анализ переводов, в процессе которых студенты приучаются самостоятельно определять достоинства и недостатки нескольких переводов одного и того же текста; практиковать индивидуальные занятия по письменному переводу; нужно помнить, что при подготовке переводчика индивидуальный подход имеет исключительное значение. Латышев Л. К., Семенов А. Л. [1] считают, что обучение переводу должно предполагать развитие навыка целеполагания (умение формулировать цель в переводе) и операционального навыка (умение выполнять перевод). Ученые советуют для развития указанных навыков использовать в обучении студентов упражнения смешанного типа,

учитывающие предпереводческие и переводческие задания. Ожегов, С. И. [2] выражает мнение о том, что обучение переводу должно развивать у будущих переводчиков профессиональное переводческое мышление. Исследователи обращают внимание на качественную подготовку самого преподавателя к обучению студентов переводу и использование преподавателем приемов, направленных на развитие у обучающихся видения в мельчайших подробностях предметной ситуации, описанной автором в тексте. Комиссаров, В. Н. [4] рассматривает методику перевода специального текста как основу методики обучения переводу специального текста. Ученый подчеркивает, что развитие методики обучения переводу взаимосвязано с развитием методики перевода; рекомендует преподавателям перевода обращать особое внимание на собственную методическую грамотность. Методика обучения переводу, по представлениям Алексеевой И. С. [5] включает в себя три этапа. Первый этап — подготовительный, направленный на активное освоение различных типов текстов языка оригинала/перевода. Второй этап — основной, включающий предпереводческий анализ, аналитический вариативный поиск, анализ результатов перевода. Третий этап — тренировочный: тренинг письменного перевода на материале различных текстов. Ученый советует преподавателю придерживаться индивидуального подхода к обучающимся, сочетать различные виды работы на занятии, формировать у студентов навык личной ответственности за перевод.

Разработка структуры методики обучения техническому переводу ориентирована на получение студента-ми-переводчиками знаний по теории технического перевода, знаний терминологии, на осуществление практики перевода специальных материалов, в частности, научно-технической литературы и документации, познание предметной области позволяет говорить о начале создания теоретической основы формирования специальной составляющей переводческой компетенции у обучающихся в процессе обучения техническому переводу.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Латышев, Л. К., Семенов А. Л. Перевод: теория, практика и методика преподавания.— М.: Издательский центр «Академия», 2003. — 192 с.б.
2. Ожегов, С. И. Словарная статья «Методика» — Москва: Издательство АСТ: Мир и образование, 2016. — С.532.
3. Рецкер, Я. И. Основные этапы подготовки переводчика. Москва: Издательство «Международные отношения», 1967. — с. 63–76
4. Комиссаров, В. Н. Современное переводоведение / В. Н. Комиссаров. Издание 2-е, исправленное. — М.: Р. Валент, 2011. — 408 с.
5. Алексеева, И. С. Профессиональное обучение переводчика: Учебное пособие по устному и письменному переводу для переводчиков и преподавателей. — СПб.: Издательство «Союз», 2001. 288 с.